

Ўзбекистон Республикаси енгил саноатининг PESTLE таҳлили

Аллаберганов С.С.

ТДИУ мустақил тадқиқотчиси

Аннотация: Ушбу тезисда Ўзбекистон Республикасида енгил саноатида олиб борилган ислохотларнинг PESTLE таҳлили ёритиб берилган ҳамда амалга оширилган ишларнинг енгил саноат соҳаси ривожига таъсири таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: PESTLE, таҳлил, тўқимачилик соҳаси, инвестиция, иқтисодий ўсиш.

Аннотация: В этом тезисе освещен подробный анализ реформ, проведенных в легкой промышленности Республики Узбекистан, и проанализировано влияние проведенной работы на развитие легкой промышленности.

Ключевые слова: PESTLE, анализ, текстильная промышленность, инвестиция, экономический рост.

Ўзбекистонда амалга оширилаётган кенг кўламли ислохотлар миллий давлатчилик ва суверенитетни мустақкамлаш, жамиятда қонун устуворлигини, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини, миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик муҳитини таъминлаш, миллий иқтисодиётни ташкил этиш ва уни барқарор ривожлантириш учун муҳим пойдевор бўлмоқда, халқимизнинг муносиб ҳаёт кечириши, фуқароларимизнинг бунёдкорлик салоҳиятини рўйга чиқариш учун зарур шарт-шароитларни яратмоқда.

Бугунги ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий жараёнлар, дунёда бўлаётган интеграциялашув ва иқтисодий тизимларнинг бир-бирига боғлиқлиги ошиб бораётган, умуминсоний иқтисодий, ижтимоий, экологик технологик муаммоларнинг барча давлатларга таъсири сезилаётган бир даврда миллий иқтисодиётни ривожлантиришда стратегик таҳлилдан фойдаланишнинг аҳамияти ортиб бормоқда.

1 расм. PEST таҳлили ва унинг таркибий тузилиши структураси

Миллий иқтисодиётнинг асосий бўғинларидан бўлган енгил саноатни ривожлантиришда таҳлил ўтказар эканмиз бир қатор омилларни ўз ичига оладиган PEST таҳлил усулидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади.

1 расмда PEST стратегик таҳлил усули ва унинг таркибий тузилиши ўз ичига олган 4 гуруҳдаги омиллар кўрсатиб ўтилган¹⁴.

27

2 расм. PEST таҳлилининг замонавий кўринишлари¹⁵

PEST таҳлил усули бугунги кунда кенг фойдаланилаётган усуллардан бири бўлиб, Ўзбекистон Республикаси енгил саноатини таҳлил қилишда ушбу усулдан фойдаланамиз.

Political – сиёсий омиллар. Юртимизда олиб борилган сиёсий ўзгаришларнинг ижобий самараси ўлароқ, 2010 йилдан бери амалда бўлган, “Cotton Campaign” халқаро коалицияси ва “Халқаро меҳнаткашлар ҳуқуқлари бўйича форум” маълумотлари асосида юртимизда етиштирилган пахта ҳом-ашёси ва ундан тайёрланган маҳсулотларни сотиб олишга қўйилган халқаро таъқиқ 2019-йил 25-март куни АҚШ Меҳнат департаменти 13126-сонли Ижровий буйруғи билан бекор қилинди. Бу эса ўз навбатида, енгил саноатни ривожлантириш йўлида асосий ғов бўлиб турган сиёсий омилларнинг салбий таъсирини камайишига олиб келмоқда.

Economic – иқтисодий омиллар. Биринчи навбатда, мустақилликнинг дастлабки йилларидаги қийинчиликлар, айниқса, капиталнинг етишмаслиги ушбу соҳа ривожига салбий тўсиқ бўлиб келаётган эди. Мамлакатимизнинг инвестицион жозибadorлигини ошириш йўлида олиб борилаётган иқтисодий ислохотлар натижасида сўнгги 5 йил ичида енгил саноат корхоналари сони кўпайди ва ишлаб чиқариш ҳажми кескин ошиб бормоқда. Бу эса ўз навбатида мамлакат ичида ҳом-ашёни қайта ишлаб, қўшилган қиймат яратиш имкониятини оширди. Натижада ялпи ички маҳсулот ҳажми, экспорт салоҳиятида ўсиш юз берди.

Social – ижтимоий омиллар. Пахта ҳом-ашёсини етиштириш, уни териб олиш ва қайта ишалш жараёнида мажбурий меҳнатдан воз кечилганлиги, қишлоқ хўжалигининг ушбу тармоғида фаолият кўрсатадиган доимий ва мавсумий ишчиларнинг даромадлари оширилиши натижасида сўнгги 5 йилда мамлакатимиз

¹⁴ Francis J. Aguilar "Scanning the Business Environment" 1967 Harvard university

¹⁵ Rastogi, Nitank and Trivedi, M.K. “PESTLE Technique—A Tool to Identify External Risks in Construction Projects.” International Research Journal of Engineering and Technology, vol. 3, no 1, 2016, pp. 385-386.

аҳолисининг турмуши яхшиланди, эртанги кунга ишончи ошди. Натижада биргина пахта етиштиришдаги мажубрий меҳнат орқали юзага келадиган ўнлаб ижтимоий муаммолар бартараф этилди.

Technological – технологик омиллар. Янгидан ташкил этилаётган энгил саноат корхоналарида замонавий технологиялардан фойдаланиш, уларни чет элдан олиб келиш ва фойдаланиш натижасида иш унумдорлиги, яратилаётган маҳсулот сифати ошиб бормоқда ҳамда сарфланаётган энерго ресурсларнинг исроф бўлишининг олди олинмоқда.

Legal – ҳуқуқий омиллар. Ҳуқуқий омилларга миллий иқтисодий саноат ва энгил саноатни ривожлантириш бўйича сўнгги йилларда қабул қилинаётган Қонунлар, Қарорлар ва Фармонларнинг ижобий томонларини қайд этишимиз мумкин. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ПФ-60-сонли Фармони, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 10 январдаги “Иқтисодий ривожланиш соҳасида давлат сиёсатини амалга ошириш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПФ-5621-сонли Фармони, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 16 сентябрдаги “Энгил саноатни янада ривожлантириш ва тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқаришни рағбатлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-4453-сонли Қарори ва бошқа кўплаб норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар энгил саноатимизнинг ривожланишига туртки бўлмоқда.

Environmental – табиий экологик омиллар. Сўнгги йилларда содир бўлаётган глобал иқлим ўзгариши бевосита қишлоқ хўжалиги ва энгил саноатга ўз таъсирини ўтказмоқда. Ушбу омиллар энгил саноатни ривожлантиришда катта тўсиқ бўлиши мумкин. Лекин амалга оширилаётган ислоҳотлар натижасида сув ресурсларини тежаш, томчилатиб суғоришни йўлга қўйиш, кам сув талаб этадиган пахта навларини яратиш бўйича бир қатор амалий ишлар бажарилмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 4 октябрдаги “2019 — 2030 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг «ЯШИЛ» иқтисодий тараққиёт Стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” ги ПҚ-4477-сонли Қарорининг қабул қилиниши ушбу муаммалорни бартараф этишга ёрдам беради.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, юртимизда олиб борилаётган ислоҳотлар ўз самарасини бермоқда. Айниқса, энгил саноат соҳасидаги мавжуд муаммоларнинг ечилаётганлигини PEST таҳлил усулидан фойдаланганимизда яққол намоён бўлди. Айтиб ўтиш лозимки, амалга оширилаётган ишлар фақатгина бошланиши бўлиб, келгусида ушбу соҳани ривожлантиришиз учун пойдевор бўлмоғи лозим. Зеро, Ўзбекистоннинг энгил саноатини ривожлантириш истиқболлари ва имкониятлари ҳозирги кўрстаклардан анча юқоридир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ПФ-60-сонли Фармони;

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 10 январдаги “Иқтисодий ривожланиш соҳасида давлат сиёсатини амалга ошириш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПФ-5621-сонли Фармони;

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 16 сентябрдаги “Енгил саноатни янада ривожлантириш ва тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқаришни рағбатлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4453-сонли Қарори;

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 4 октябрдаги “2019 — 2030 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг «ЯШИЛ» иқтисодиётга ўтиш Стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-4477-сонли Қарори;

5. Francis J. Aguilar "Scanning the Business Environment" 1967 Harvard university;

6. Rastogi, Nitank and Trivedi, M.K. “PESTLE Technique—A Tool to Identify External Risks in Construction Projects.” International Research Journal of Engineering and Technology, vol. 3, no 1, 2016, pp. 385-386.